

GERMANIYANING “GERMAN SPARKASSENSTIFTUNG FOR INTERNATIONAL COOPERATION” BILAN HAMKORLIKDAGI SAMARALI ISHLAR

Raxmatov Yashin Yarashovich

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi
magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11502469>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Germaniyaning “Xalqaro hamkorlik bo‘yicha Germaniya Sparkassenstiftung” tashkiloti bilan hamkorlikda olib borilayotgan samarali ishlar ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: hamkorlik, hamkorlik, samaradorlik, ish, Germaniya.

Аннотация. В данной статье показана эффективная работа, проводимая Германией в сотрудничестве с «German Sparkassenstiftung for International Cooperation».

Ключевые слова: сотрудничество, коллаборация, эффективность, работа, Германия.

Abstract. This article shows the effective work carried out by Germany in cooperation with the “German Sparkassenstiftung for International Cooperation”.

Keywords: cooperation, collaboration, efficiency, work, Germany.

“German Sparkassenstiftung for International Cooperation” tashkiloti Germaniyaning barcha omonat kassalarining rivojlanish loyihalarini amalga oshiruvchi fond hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi (Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi) “German Sparkassenstiftung for International Cooperation” tashkiloti 2021 yil noyabr oyidan boshlab bilan “Mas‘uliyatli moliya” loyihasi doirasida hamkorlikni boshladi. Xususan, 2021 yil noyabr-dekabr hamda 2022 yil aprel oylarida “Mas‘uliyatli moliya” loyihasi doirasida Germaniyalik mutaxassislar ishtirokida tadbirkorlikni tashkil etish va uni boshqarishning reallikka yaqin bo‘lgan “Micro Business o‘yini” simulatsiyasiga bag‘ishlangan seminar o‘tkazilib Toshkent shahri va Samarqand viloyatlaridagi 29 nafar tadbirkorlik fani o‘qituvchilari o‘qitildi hamda ularga trenerlik sertifikatleri berildi.

Trainerlik sertifikatiga ega bo‘lgan pedagog kadrlar tomonidan 2021/2022 o‘quv yil davomida Samarqand viloyati va Toshkent shahridagi professional ta‘lim muassasalarida “Micro Business” o‘yini bo‘yicha seminarlar 1000 nafardan ortiq o‘quvchilarni tadbirkorlikka o‘rgatish va moliyaviy savodxonlikka o‘qitilib, ularga sertifikatlar berildi.

Joriy yilning fevral, mart va noyabr oylarida Germaniyalik mutaxassislar tomonidan “Moliyaviy va tadbirkorlik ta‘limi sohasida professional ta‘lim muassasalari o‘qituvchilari hamda rahbarlarini o‘qitish va malakasini oshirish” loyihasi doirasida 14 nafar hududiy boshqarma mas‘ul xodimlari hamda 34 nafar professional ta‘lim muassasa o‘qituvchilari moliyaviy savodxonlik va tadbirkorlikka ko‘nikmalariga o‘qitilmoqda. Ushbu trenerlar tomonidan joriy yilning aprel, may va dekabr oylarida 558 nafardan ortiq pedagog kadrlar Germaniya metodikasi asosida o‘qitildi. Mazkur loyiha doirasida 2023 yil yakuniga qadar professional ta‘lim muassasalari 750 nafar pedagog kadrlari Germaniya metodikasi asosida o‘qitish rejalashtirilgan.

Shuningdek, joriy yilning 5 iyundan 21 iyulga qadar kunlari loyiha doirasida professional ta‘lim muassasalarining 52 nafar direktorlari, o‘rinbosarlari va tegishli mas‘ul xodimlariga Germaniyalik mutaxassislar tomonida o‘quv seminar o‘tkaziladi.

Xalqaro tajribalarga muvofiq professional ta’lim o’quvchilarida rezume, CV va ma’lumotnomalarni yaratish, zamonaviy ish topishga mo’ljallangan platformalarda shaxsiy profil ochish, individual tarzda bo’sh ish o’rinlarini izlab topish, hujjatlarni rasmiylashtirish va suhbat jarayonlarida ishtirok etish ko’nikmalarni shakllantirishga mo’ljallangan **“Karerani rivojlantirish kursi”** o’quv dasturi ishlab chiqildi.

Joriy yilning fevral oyidan boshlab **330** ta kasb-hunar maktablarining **85 108** nafar bitiruvchi o’quvchilari **“Karerani rivojlantirish kursi”** o’quv dasturi asosida o’qitildi.

Hozirda ushbu o’quv dastur Germaniyaning **“German Sparkassenstiftung for International Cooperation”** tashkiloti bilan hamkorlikda takomillashtirilmoqda.

Mazkur tashkilotning xalqaro ekspertlar bilan birgalikda **60** soatli **“Biznes asoslari”** o’quv dasturi ishlab chiqildi.

Ushbu o’quv dastur asosidan 2023/2024-o’quv yilidan boshlab barcha professional ta’lim muassasalari o’quvchilarining moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratilgan simulyatsion va kompetensiyaga asoslangan darslar tashkil etilmoqda. Hozirda hamkorlikda mazkur **“Biznes asoslari”** o’quv qo’llanma ishlab chiqilmoqda. Xususan, oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlarining shaffofligi ko’plab o’sib kelayotgan yoshlarning o’z mehnat mahsullaridan unumli foydalanishlari, ya’ni o’z bilimlari bilan talabalik baxtiga muayassar bo’lishlari, kam ta’minlangan, boquvchisini yo’qotgan yoki moddiy jihatdan yetishmovchiliklari borligi sababli qiyinchiliklarga duch kelayotgan oilalarga imtiyozli kreditlarning berilishi yoki kontrakt summalarining butunlay to’lab berilayotganligi kishini, albatta, mamnun etadi. Xalqaro fan yoki sport olimpiadalarida munosib o’rin olib, yurtimiz bayrog’ini yuksaklarga ko’targan yoshlarning ajoyib taqdirlanishi, ilmu toliblarga barcha imkoniyatlarning taqdim etilayotganligi O’zbekiston farzandi ekanligimdan faxrlantiradi.

Bundan tashqari, bilimga chanqoq yoshlarni bir joyga to’plash va fikr almashish uchun tashkillashtirilayotgan summitlar, yozgi oromgohlar, turli konferensiya va debatlar bizni yanada izlanishga, harakat qilishga, yangi cho’qqilarni zabt etishga chorlaydi. Ayniqsa, Yoshlar ishlari agentligi tomonidan tashkillashtirilgan “Ibrat” tillar oromgohi men kabi qatnashchilar uchun ajoyib motivatsiya bo’ldi deb o’ylayman.

Har mavsumda 400 dan ortiq yoshlar bir hafta mobaynida so’lim bir go’shaga to’planib, ko’plab iqtidorga ega tengdoshlarimiz bilan fikr almashishimiz, yangi do’stlar orttirishimiz, qo’shimcha bilim va ko’nikmalarga ega bo’lishimiz barchada unutilmas xotiralarni qoldirdi. Aynan o’sha yerda yoshlarning qanchalik katta kuch ekanligini, yanada o’z ustimda ishlashim kerakligini, orzu va maqsadlarimiz vaqti kelib baribir ushalishini anglaganman desam mublag’a bo’lmaydi.

Eng e’tiborli jihati shundaki, yaqin yillar ichida aholi orasida kitobga bo’lgan munosabat ijobiy tomonga o’zgardi. Har bir katta-yu kichikning qo’lida turli xil mavzudagi kitoblarni ko’rish odatiy holga aylanib ulgurdi.

Avvallari maktab o’quvchilari faqatgina oliygoh imtihonlari uchun tayyorgarlik ko’rishar, badiiy kitoblarga deyarli hech kimda kuchli qiziqish yo’q edi. Ammo hozirgi kunga kelib 7 yoshdan 70 yoshgacha insonlarning kitobga bo’lgan qiziqishi ortmoqda. Bu esa, jamiyatimizning rivojlanishidan darak.

Xulosa qilib aytganda, Yurtboshimizning “Ilmni qadrlang, ilmga intiling! Bir soniya vaqtingiz ham bekor o’tmasin! Yoshlik – umrning eng bebaho davri. Ilm va bilim – o’tda yonmaydigan, suvda cho’kmaydigan, hech kim sizdan tortib ololmaydigan boylik ekanini aslo

unutmang!” deb yoshlarga qaratib aytilgan mazkur so‘zlari har birimizga shior bo‘lishi darkor. Shundagina o‘z ko‘zlagan maqsadimizga erisha olamiz.

Kitob va ilm olishga bo‘lgan qiziqishimiz hech qachon so‘nmasligi, hayotdagi asosiy missiyamizni to‘g‘ri anglab olishimiz va yo‘limizdagi to‘siqlarga qaramay chekinmasligimiz barchamizni eng yuqori cho‘qqilarga eltishiga ishonaman.

Har bir kunimizdan unumli foydalangan holda o‘z-o‘zimizga savol berishimiz zarur: “Nega aynan shu diyorda va shu oilada dunyoga keldim?!”, “Hayotdagi oliy maqsadim nima?!”. Agarda biz mazkur savollarga to‘g‘ri va to‘liq javob bera olsak, demak, o‘zligimizni qisman bo‘lsada anglagan va harakat qilishga dastlabki qadamlar tashlagan bo‘lamiz.

Shuningdek, Germaniyaning “German Sparkassenstiftung for International Cooperation” bilan hamkorlikdagi samarali ishlarga e’tibor qaratganda, yoshlarni kitobga qiziqtirish juda muhim deb hisoblaymiz.